

ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

Тухтасинова Н.И.

Соискатель ученой степени

Узбекский Государственный Университет Мировых языков

АННОТАЦИЯ

В представленной статье автором предпринимается попытка представить классификацию экологической терминологии, в частности – терминологии социальной экологии. На основании обобщения существующих научных исследований проводится описание особенностей терминологического аппарата социальной экологии, а также проблематики классификации терминов данной области знаний. Исследование направлено на выявление группы терминов, которые не зафиксированы в существующих на данный момент лексикографических источниках социально-экологических терминов, но фигурируют в различных медийных текстах экологической тематики, входят в сферу социальной экологии и передают «экологичность». Материалами для исследования послужили медийные тексты экологической тематики на русском языке на экологических веб-порталах и платформах Узбекистана. Проведенный автором анализ продемонстрировал, что терминологический аппарат социальной экологии характеризуется мультидисциплинарностью и содержит термины различных областей знаний, что позволяет представить описание структуры данного терминологического аппарата.

Ключевые слова: *экология, социальная экология, экология человека, экологическая терминология, терминология социальной экологии*

ВВЕДЕНИЕ

Современные условия жизни всё чаще заставляют человечество задумываться о состоянии окружающей среды, в особенности — о воздействии нашей деятельности на природу и её разрушительные последствия. Это, в свою очередь, усиливает интерес к науке об окружающей среде — экологии. В условиях нарастающего экологического кризиса наблюдается активный рост числа текстов экологической направленности в информационном пространстве. Эти материалы затрагивают вопросы охраны окружающей среды и взаимоотношений человека с природой.

Лингвистический анализ подобных текстов вызывает всё больший интерес среди исследователей, включая отечественных специалистов. Однако на текущем этапе развития российской лингвистической науки наблюдается недостаточное количество работ, посвящённых изучению экологической терминологии. В связи с этим представленное исследование представляется

особенно актуальным. Его целью является детальное рассмотрение и систематизация терминов, характерных для текстов экологической тематики.

Первым шагом становится определение теоретической базы исследования, начиная с понятийного анализа самого термина «экология». Сегодня существует несколько различных подходов к трактовке данного понятия. Наиболее распространённой является формулировка, предложенная немецким биологом Э. Геккелем, согласно которой экология — это наука о взаимодействии живых организмов и их сообществ между собой и с окружающей средой [Покрыщенко, 2018].

Для глубокого анализа экологической терминологии важно также рассмотреть классификацию самой экологии как научной дисциплины. Ввиду её междисциплинарного характера, в научной среде отсутствует единая и универсальная система классификации. На основании анализа существующих исследований наиболее целесообразной представляется классификация, предложенная Ю. С. Чуйковым, в которую входят следующие направления:

- классическая экология (биоэкология);
- глобальная экология (географическая экология);
- региональная экология (как частное направление глобальной экологии);
- прикладная экология;
- экология человека;
- социальная экология [Чуйков, 2017].

Соответственно, можно выделить следующие типы экологических моделей:

- экология природы (растений, животных, живой природы в целом);
- экология биосферы (глобальные экосистемы и экологические процессы);
- экология региона (особенности конкретной территориальной среды);
- экология экономической деятельности (экологическая инженерия, охрана природы, строительная экология);
- экология человека (вопросы охраны здоровья и условий труда);
- экология социума (взаимодействие природы и общества).

Каждое из этих направлений обладает собственным терминологическим аппаратом. Предметом данного исследования является социальная экология и, в частности, её терминологическая система, поскольку в условиях современных экологических вызовов именно это направление приобретает особую значимость и актуальность.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалом настоящего исследования служат различные аспекты социальной экологии как научного направления. Согласно определению М. В. Дорониной, основная цель социальной экологии заключается в изучении закономерностей взаимодействия общества и природы, а также в поиске способов оптимизации их сосуществования на основе системного и методологического подхода. В сферу интересов социальной экологии, по её мнению, входит анализ адаптивных способностей человека к изменяющимся условиям окружающей среды; рассмотрение биосферы как экологической ниши человечества; исследование взаимосвязи между деятельностью человека и изменениями в окружающей среде; изучение воздействия человеческой деятельности на устойчивость экосистем; а также поиск эффективных подходов к воздействию на природу, позволяющих не только предотвращать катастрофические последствия, но и улучшать биологические и социальные условия существования [Доронина, 2012].

В качестве основных направлений социальной экологии, как подотрасли экологической науки, выделяются два ключевых вектора: изучение последствий антропогенной деятельности на природную среду [Чуйков, 2017]; исследование влияния природных условий на формирование различных социальных систем [Чуйков, 2017].

Говоря о концептуальной структуре социальной экологии, М. В. Доронина отмечает, что в неё включены различные компоненты научного знания, отражающие сложный характер взаимодействия в системе «общество–природа». Среди них можно выделить экономическую (экономическая экология), политическую (политическая экология), правовую (правовая экология), этическую (экологическая этика), эстетическую (экологическая эстетика), религиозную (экология религии), культурологическую (экология культуры) и философскую (философия экологии) составляющие [Доронина, 2012].

Появление термина «социальная экология» связано с трудами американских социологов Р. Парка и Э. Берджесса. Изначально этот термин использовался для обозначения теории, исследующей поведенческие и социальные взаимодействия в рамках городской среды. В дальнейшем социальную экологию (или экологию человека) рассматривали как часть общей экологии. Однако в современной научной традиции наблюдаются разногласия в трактовке: одни исследователи объединяют экологию человека и социальную экологию, другие — рассматривают их как два самостоятельных направления. Среди отечественных учёных, занимающихся вопросами классификации экологической науки и определением места социальной экологии, можно выделить Э. В. Гирусова, Б. Б. Прохорова, Н. М. Мамедова и др.

Следует учитывать и тот факт, что, как отмечает С. Д. Маркович, социальная экология на сегодняшний день ещё не оформилась как полностью

сформированная научная дисциплина: она находится на этапе становления — как в плане определения предмета, так и в отношении методологии и понятийного аппарата [Маркович, 2011].

Социально-экологические термины широко представлены в медийной среде: в научно-популярных изданиях, газетах, на интернет-платформах, посвящённых вопросам экологии в контексте повседневной жизни. В рамках данного исследования нас интересуют именно те терминологические единицы, которые описывают сферы жизни человека и их влияние на окружающую среду, а также отражают особенности становления социальной экологии как научной дисциплины.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Одной из ключевых особенностей терминологического аппарата социальной экологии является его выраженная междисциплинарность. На сегодняшний день социальная экология не располагает строго обособленной собственной терминологией. Термины, используемые в рамках этой области знания, преимущественно заимствуются из других дисциплин — таких как биология, география, социология, психология, — и приобретают в контексте социальной экологии специфические значения, соотносящиеся с задачами и объектами данной научной области.

Анализ медийных текстов — статей из средств массовой информации, научно-популярных журналов, газет и онлайн-платформ — выявил широкое использование лексических единиц, зафиксированных в лексикографических источниках по социальной экологии. Однако наряду с этим были обнаружены и такие термины, которые не представлены в специализированных словарях, но тем не менее активно функционируют в текстах экологической тематики и обладают признаками «экологичности».

Приведём некоторые примеры:

«Органический»:

В отрывках типа «органическое земледелие опирается на естественные процессы...» или «органическое животноводство» термин «органический», происходящий из химии, где он означает вещества на основе углерода, используется в значении «натуральный», «естественный», акцентируя экологичность методов.

«Сверхпотребление»:

Этот термин из экономической сферы в экологическом контексте приобретает смысл чрезмерной эксплуатации природных ресурсов и избыточного потребления продукции. Так, в тексте об активности дизайнерки Вивьен Вествуд говорится о её борьбе с «сверхпотреблением в моде», подчеркивая разрушительное влияние индустрии на окружающую среду.

«Цифровой детокс»:

Первоначально медицинский термин «детоксикация» (избавление организма от токсинов) переосмыслен в значении отказа от цифровых технологий на определённое время, как способа уменьшить экологический и ментальный след от постоянного использования электронных устройств.

На основании анализа этих и других примеров, выявленных в процессе исследования, можно сделать вывод о том, что терминологический аппарат социальной экологии представляет собой динамичную и открытую систему, которая включает как лексические единицы, зафиксированные в словарях, так и новые, стихийно возникающие термины, активно функционирующие в информационном пространстве.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое исследование позволяет сформулировать следующие выводы. Современные вызовы цивилизационного развития способствуют формированию новых сфер человеческой деятельности, оказывающих влияние на социокультурную структуру общества и трансформирующих роль индивида в нём. В условиях нарастающих экологических и социальных проблем возникла необходимость в описании и регламентации поведения человека в технологически насыщенной и экологически уязвимой среде, что, в свою очередь, привело к выделению такого направления, как социальная экология. На основе анализа лексикографических источников, а также медиатекстов, освещающих экологическую тематику, было выявлено, что терминология социальной экологии представляет собой междисциплинарную систему, включающую заимствованные из других областей термины, приобретающие новое, экологически ориентированное содержание.

Особое внимание уделено выявлению лексических единиц, не зафиксированных в специализированных словарях, но активно функционирующих в информационном пространстве и отражающих процессы семантического расширения и переосмысления. Сопоставление существующих научных подходов позволило представить структуру терминологического аппарата социальной экологии как открытую и развивающуюся систему, в которой пересекаются научные, медийные и культурные контексты.

Таким образом, можно утверждать, что изучение специфики терминологии социальной экологии представляет собой перспективное направление, нуждающееся в дальнейшей научной разработке. Это позволит не только систематизировать понятийный аппарат данной дисциплины, но и способствовать формированию экологически ориентированного мировоззрения в обществе.

Библиографический список

1. Доронина М.В., Табуркин В.И. О системности предметной области социальной экологии // Астраханский вестник экологического образования. 2012. №4. С. 79-85. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osistemnosti-predmetnoy-oblasti-sotsialnoy-ekologii>.
2. Маркович Д.Ж. Методология и методы современной социальной экологии // Социально-гуманитарные знания. 2011. №3. С. 361-363. URL: Теория языка и межкультурная коммуникация. Выпуск 4(55) 145 <https://cyberleninka.ru/article/n/metodologiya-i-metody-sovremennoysotsialnoy-ekologii> (дата обращения: 11.12.2024).
3. Чуйков Ю.С. Социальная экология и экология человека: Объекты и направления исследований // Астраханский вестник экологического образования. 2017. №1 (39). С. 91-109. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-ekologiya-i-ekologiya-chelovekaobekty-i-napravleniya-issledovaniy>

Словари:

1. Агаджанян Н.А. Экология человека: Словарь-справочник / Авт.-сост. Н.А. Агаджанян, И.Б. Ушаков, В. И. Торшин и др.; Под общ. ред. Н.А.
2. Агаджаняна. М.: ММП «Экоцентр», издательская фирма «КРУК», 1997. 208 с.
3. Киприянова М.А., Смольников Н.С. Социальная экология. Тезаурус.

Сайты и электронные платформы uznature.uz, sreda.uz, stat.uz